

КОРХОНАЛАР МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИ ВА МОЛИЯВИЙ САЛОҲИЯТИНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ

Муфтайдинов Бобир Қиёмидинович

Анджон Қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар

институту таянч докторанти,

Bobur1982@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10430013>

Аннотация

Мақолада корхоналар молиявий барқарорлиги ва молиявий салоҳиятининг ўзаро боғлиқлигининг назарий асослари ҳамда корхоналарнинг молиявий барқарорлигининг макон нуқтаи назаридан тавсифланган.

Калит сўзлар: молиявий барқарорлик, молиявий салоҳият, занжирли алмаштириш, қиёсий таҳлил, барқарор тараққиёт.

The article describes the theoretical foundations of the interdependence of financial stability and financial potential of enterprises, as well as the financial stability of enterprises from the point of view of space.

Key words: financial stability, financial potential, chain replacement, comparative analysis, sustainable development.

Корхоналар молиявий барқарорлиги бир қанча кўрсаткичлар ва тушунчалар билан боғлиқ. Улардан бири корхоналар молиявий салоҳияти (КМС) кўрсаткичидир. Ушбу кўрсаткичларнинг ўзаро боғлиқлиги молиявий барқарорликнинг мустақмлиги ёки суствлигини келтириб чиқаради. Шу туфайли уларнинг ўзаро боғлиқлигини инновацион ёндошувлар асосида таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ.

Молиявий барқарорлик кўрсаткичининг молиявий салоҳият ўртасидаги боғлиқлиги нима бўлиши мумкинлиги ҳақида аниқ ёндашув йўқ, чунки турли корхоналар учун аниқ меъёр мавжуд эмас. Молиявий барқарорлик кўрсаткичи нафақат турли соҳаларда, балки битта кичик корхона доирада ҳам катта фарқ қилиши мумкин. Чунки муайян корхонанинг иқтисодий ва молиявий фаолияти унинг стратегик мақсадлари ва вазифаларига боғлиқ. Шу туфайли уларни таҳлил қилиш ва шу асосда келгусидаги ривожланишини режалаштириш, яъни стратегик йўналишларини белгилаш ҳам турли даража ва йўналишларга эга бўлади.

Корхонанинг молиявий барқарорлиги аниқ ҳолат бўлиб, бу йиғилган капитал (кредитлар, бошқа пассивлар) миқдорининг барча активларни умумий қийматига нисбати билан ифодаланади. Бундай иқтисодий кўрсаткич корхонанинг молиявий мустақиллигини таҳлил қилишдан ҳам

фойдаланилади. Ушбу кўрсаткичлардан фойдаланиш учун корхонанинг молиявий салоҳияти ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлади. Чунки ушбу кўрсаткич қанча юқори бўлса корхонанинг молиявий барқарорлиги шунча таъминланган бўлади. Агар корхонанинг молиявий барқарорлигини битта катта корхона да амалга оширилса, буни турли йўналишларда ва даврларга бўлган ҳолда амалга ошириш мумкин. Бунда айнан шу дарларда корхонанинг молиявий барқарорлигини макон ва замон нуқтаи назаридан ўрганиш мумкин бўлади. Бундай таҳлил натижаси кўрсаткичларни турли йўналишда таққослаш билан бирга келажак учун режани тузиш самарадорлигини ошириш ва ривожлантириш истиқболларини белгилаш учун ҳам асос бўлади.

Корхоналар молиявий барқарорлик унинг молиявий мустақиллиги билан ҳам узвий боғлиқ. Корхонанинг молиявий мустақиллигини ифодаловчи кўрсаткич унинг коэффициентида ўз ифодасини топади. Корхоналар молиявий барқарорлигини ҳисоблашда унинг молиявий фаолият билан бирга албатта иқтисодий фаолияти ҳам инобатга олинади. Чунки булар бир-бири билан узвий боғлиқликда. Фаолияти давомида амалга оширадиганларнинг барчаси жараёнлар қайси субъект бўлмасин, яъни яқка тартибдаги тадбиркорларми, кичик, ўрта ва йирик корхоналарми, давлат ва бошқа ташкилот ҳамда муассасаларми ҳаммасида иқтисодий фаолият учун молиявий ресурс, молиявий ресурснинг етарлилигини таъминлаш учун иқтисодий фаолият бардавом бўлиши керак. Бу қуйидаги расмда келтирилган (1-расм).

1-расм. Корхоналар иқтисодий ва молиявий фаолиятининг ўзаро боғлиқликлари

Расмдан кўриниб турибдики, иқтисодий фаолият ҳамиша давом этади, қачонки иқтисодий ресурслар таъсир қилиб турса, бу эса молиявий фаолиятга олиб келади ва уни ўзгаришига сабаб бўлади. Молиявий фаолият ҳам молиявий ресурслар ёрдамида ҳаракатда бўлади ва бу ҳам иқтисодиётга ўз таъсирини ўтказиб боради. Шу тариқа корхоналарнинг молиявий барқарорлиги таъминланади.

Корхоналарнинг молиявий барқарорлиги таъсир доирасига қараб макон ва замон нуқтаи назаридан бир қанча гуруҳларга бўлинади. Макон нуқтаи назаридан қуйидаги гуруҳларга бўлиниши аниқланди (2-расм).

2-расм. Корхоналарнинг молиявий барқарорлигининг макон нуқтаи назаридан тавсифланиши

Расмдан кўришиб турибдики, корхоналарнинг молиявий барқарорлиги макон нуқтаи назаридан тавсифланганда энг аввало, ички барқарорлик ташкил қилади. Ушбу барқарорлик шундай молиявий ҳолатки, унда корхона фаолиятини кўрсатишнинг барқарор юқори натижасида намоён бўлади. Бу биринчи навбатда, ички омилларнинг фаоллаштириш ва корхонанинг молиявий салоҳиятини ошириш ҳисобидан таъминланади. Навбатдаги йўналиш ташқи барқарорлик бўлиб, бу корхоналарнинг рақобат муҳитидаги ҳолатини, унинг рақобатбардошлиги билан бирга бозордаги фаоллиги ҳам муҳим роль ўйнайди. Шу туфайли ташқи муҳит корхона фаолият кўрсатадиган иқтисодий муҳитнинг барқарорлиги билан бирга молиявий салоҳиятининг самарадорлигига ҳам боғлиқдир. Агар шундай барқарорлик корхоналарда таъминланса, макро даражада бутун мамлакат миқёсида ривожланаётган иқтисодиётда ҳам эришилади.

Ҳар бир корхона ички ва ташқи барқарорликни таъминлаш эвазига унинг умумий барқарорлигига ҳам эришилади. Бунинг учун ички ва ташқи омилларнинг ўзаро таъсирчанлигини фаоллаштириш эвазига молиявий маблағлар тушумини кўпайтиришга эришилади. Шу йўл билан корхонанинг харажатидан ортиқча тушумни таъминлайди ва молиявий барқарорликка эришади. Корхона молиявий ҳолатининг барқарорлиги, унинг фаолиятини молиялаштиришда ривожланиш учун эҳтиёжларни қондиришнинг манбалари сифатида намоён бўлади. Молиявий барқарорликнинг муҳим жиҳати ва унинг молиявий салоҳият билан боғлиқлигида. Бу эса ўз ва қарз маблағларининг нисбати асосида ҳисобланадиган нисбий ва мутлақ кўрсаткичлар тизими орқали

баҳоланади. Бунда асосий эътибор молиявий маблағларнинг етарлилиги билан ифодаланади.

Корхонанинг молиявий барқарорлиги таъминлансагина унинг тўловга қодирлиги ва ноқобиллигини аниқлаш мумкин бўлади. Ушбу ҳолат ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун етарли маблағлар мавжудлигига кафолат бўлади. Шунини таъкидлаш жоизки, корхонанинг молиявий барқарорлиги белгиланган меъёрга бўлиши лозим. Агар ортиқча молиявий барқарорлик бўлса тараққиётга тўсқинлик қилиш ҳам мумкин. Чунки ортиқча захиралар туфайли харажатларнинг ҳам кўпайишига сабаб бўлиши табиий.

Молиявий барқарорликнинг молиявий салоҳият билан ўзаро боғлиқлигини таҳлил қилишда бир қанча йўналишларни инobatга олиш лозим бўлади. Буларга қуйидагиларни киритиш мумкин.

Биринчидан, корхонанинг молиявий барқарорлиги ва салоҳиятининг бир-бирига мувофиқлигини таъминлаш учун ўз айланма маблағлари ҳажмиининг суммаларини аниқлаш ва уларнинг охириги йиллардаги ўзгариш динамикасига ҳам тегишли баҳо бериб, ўзгариш тенденциясига таъсир этувчи омилларни ҳам таҳлил қилиш лозим бўлади.

Иккинчидан, юқоридаги кўрсаткичларнинг мувофиқлигини таъминлаш учун захиралар, харажатлар ва барча айланма активларни шакллантирадиган қисми бўйича молиявий барқарорликни баҳолаш лозим бўлади. Ушбу бир-бирига боғлиқ бўлган жиҳатларни алоҳида бўлакларга бўлиб тизимли ўрганиш, илмий жиҳатдан асосланган хулоса қилиш ва асосли бошқарув қарорларини ҳам қабул қилиш имкониятини яратади.

Учинчидан, корхонанинг молиявий барқарорлиги ва салоҳиятининг бир-бирига мувофиқлигини таъминлаш учун молиявий барқарорликнинг типларини аниқлашни тақозо қилади.

Использованная литература:

1. Абдукаримов И.Т., Пардаев М.Қ., Исроилов Б.И., Усманова Д.Қ. Финансовый анализ. Учебное пособие. – Т.: “IQTISODIYOT” нашриёти, 2023. – 352 бет. – 22,0 б.т.
2. Пардаев М.Қ., Холикулов А.Н., Яхёев Т.И. Молиявий ва иқтисодий маълумотларни таҳлил қилиш. Ўқув қўлланма. – Самарқанд. “FAN BULOG'I”: 2022. – 146 бет. – 8,2 б.т.
3. Рахимов М.Ю., Каландарова Н.Н. Молиявий таҳлил. Дарслик. – Т.: “Иқтисод-молия”, 2019. – 736 бет.

4. Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учебник. 6 – е изд. перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2014, - 607 с.
5. Режапов Х., Тургунов Т., Холмуминов Х. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И НАПРАВЛЕНИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ // Научное наследие. 2021. №64-3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/investment-climate-and-directions-for-stimulation-of-attracting-the-foreign-investment> (дата обращения: 23.12.2023).

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

